

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Klax pedagogikasi amaliyotda o'zining samaradorligini ko'rsatib kelmoqda: uning bog'chalari va maktablari bitiruvchilari ijodkor, mustaqil fikrlovchi, jamoada ishlay oladigan va o'qishga ishtiyoqmand shaxslar sifatida e'tirof etilmoqda. Bu yondashuvning Montessori, Reggio Emilia, konstruktivizm kabi mashhur pedagogik oqimlar bilan mushtarak jihatlari ko'p, biroq u ulardan olingan g'oyalarni integratsiya qilish orqali o'ziga xos, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim modelini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Klax pedagogikasining muvaffaqiyati uning holis va tanqidiy yondashuvlarga ochiqligiga ham bog'liq – tizim doimo takomillashadi, o'z faoliyatini tahlil qilib boradi va yangiliklarni qabul qiladi. Klax pedagogikasi ilmiy tadqiq qilinishi lozim bo'lgan yondashiv, kontseptsiya hisoblanadi. Uning uzoq muddatli samaradorligi, turli madaniy va milliy muhitlardagi qo'llanilish imkoniyatlari kabi masalalar hali to'liq o'rganilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karebina, O.P. (2022). Klax-pedagogika i osnovnye printsipy doshkol'nogo obrazovaniya (FGOS DO) // Obshchestvo: sociologiya, psikhologiya, pedagogika, №11, 2022. – S.137–141.
2. Bostelmann, A. (n.d.). Die Klax-Pädagogik – Das Kind im Mittelpunkt. Klax.de rasmiy veb-sayti.
3. Bostelmann, A. (n.d.). Antje Bostelmann – Klax Pädagogik asoschisi haqida ma'lumot. Bananenblau.de noshirlik sayti
4. Engelbrecht C. The Four Important Basic Elements of Klax-Pedagogy and the Professional Training of Educators. – 23rd EECERA Conference, Tallinn, 2013.
5. Klax School Berlin (2025). Modern Education from the First Grade to the Abitur. Klax.de (Ingliz tilidagi rasmiy sahifa).

UO'K 373.2:37.09(075)

ZAMONAVIY DIDAKTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING ANALITIK VA IJODIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURATI

<https://zenodo.org/records/17070897>

Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarda analitik va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish masalalari yoritilgan. Analitik fikrlash o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ularga ilmiy asoslangan yechimlar topish salohiyatini belgilasa, ijodiy fikrlash esa yangilikka intilish, kreativ g'oyalarni ilgari surish qobiliyatini anglatadi. Maqolada didaktik yondashuvlarning mazmuni, ularning o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va metodlar orqali bu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: didaktika, yondashuv, analitik fikrlash, ijodiy fikrlash, bo'lajak o'qituvchi, kompetensiya, metodologiya

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития аналитических и творческих способностей будущих учителей на основе современных дидактических подходов. Аналитическое мышление определяет способность студентов анализировать проблемные ситуации и находить научно обоснованные решения, а творческое мышление подразумевает способность стремиться к новаторству и выдвигать творческие идеи. В статье анализируется содержание дидактических подходов, их роль в развитии мыслительных способностей студентов, а также способы эффективной организации этого процесса с использованием современных технологий и методов.

Ключевые слова: дидактика, подход, аналитическое мышление, творческое мышление, будущий учитель, компетентность, методика

Abstract. This article discusses the issues of developing analytical and creative skills in future teachers based on modern didactic approaches. Analytical thinking determines the ability of students to analyze problem situations and find scientifically based solutions to them, while creative thinking means

the ability to strive for innovation and put forward creative ideas. The article analyzes the content of didactic approaches, their role in developing students' thinking skills, as well as ways to effectively organize this process using modern technologies and methods.

Keywords: *didactics, approach, analytical thinking, creative thinking, future teacher, competence, methodology.*

XXI asrda pedagogik ta'lim mazmuni tubdan yangilanmoqda. Globallashtirish, raqamlashtirish, sun'iy intellekt kabi omillar o'qituvchi shaxsiga bo'lgan talablarni sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, muammolarni hal qilishga, kreativ yondashuvga yo'naltiruvchi pedagog zarur bo'lmoqda. Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy didaktikaning dolzarb vazifasiga aylangan.

Zamonaviy ta'lim tizimida didaktik yondashuvlar orqali o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga intilish ustuvor ahamiyatga ega. Bo'lajak o'qituvchi nafaqat bilim va ko'nikmaga, balki mustaqil fikrlay olish, yangicha qarash va yechimlar taklif qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Bu esa didaktik vositalar, ta'lim texnologiyalari, metodik yondashuvlarning puxta tashkil etilishini talab etadi.

Didaktika – bu ta'lim jarayonining nazariyasi va amaliyotini o'rganuvchi pedagogikaning asosiy bo'limidir. U o'qitish va o'rganishning maqsad, mazmun, shakl, usul va natijalarini belgilaydi. Zamonaviy ta'lim jarayonida didaktik yondashuvlar har tomonlama takomillashib bormoqda. An'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, zamonaviy didaktika o'quvchining shaxsiy faolligini, mustaqilligini, ijodkorligini rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Zamonaviy didaktik yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- *Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv* – o'quvchining individual xususiyatlarini e'tiborga olib, unga mos ta'lim sharoitlarini yaratishga qaratilgan.

- *Faol ta'lim yondashuvi* – o'quvchilarni faollashtirish, ular o'z fikri, qarori, tahlili bilan darsda ishtirok etadigan model.

- *Muammoli ta'lim yondashuvi* – o'quvchilarga muayyan muammolarni hal qilish orqali bilim berish, ularni tahliliy fikrlashga undash.

- *Konstruktivistik yondashuv* – o'quvchilar avvalgi bilimlariga tayangan holda yangi bilimlarni o'zlashtirishadi; bu yondashuvda o'qituvchi yo'l boshchi rolini bajaradi.

- *Raqamli va texnologik yondashuv* – AKTdan keng foydalanish, masofaviy ta'lim, interaktiv vositalar, simulyatsiyalar asosida o'rganish.

Bunday yondashuvlar bugungi kunda pedagogik ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning fikrlash jarayonini faollashtirishda, ularni amaliyotga yaqinlashtirishda zamonaviy didaktik model va texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

Didaktik model va metodlarning to'g'ri tanlanishi bo'lajak o'qituvchilarda analitik va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, pedagogik ta'limda har bir dars yoki mashg'ulotda faollik, tanqidiy tahlil, mustaqil yechimlar izlashga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida tashkil etilishi lozim. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda analitik va ijodiy fikrlash asosiy o'rin tutadi. Ushbu ikki ko'nikma turli kognitiv faoliyatni ifodalasa-da, ular o'zaro chambarchas bog'liq va pedagogik faoliyatda bir-birini to'ldiradi.

Analitik fikrlash – bu mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish, muammoning asosiy sabablarini aniqlash, mantiqiy xulosalar chiqarish va qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Analitik uslubda fikrlash har qanday masala yuzasidan chuqur, atroflicha mantiqli fikr yuritish bilan birga

chiqarilgan xulosaning isbotlangan bo'lishi jihatidan ajralib turadi. Demak, talabalarni analitik faoliyatga yo'llashda o'ziga xos yondashuv, qarashni aniq, mantiqli, ifodali bayon etish hamda asoslashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Har bir odamning tafakkur darajasi ham bilimlar turfaligi natijasida analitik tafakkur o'ziga xos qarashlarni yuzaga chiqishiga imkon beradi. "Falsafa. Qomusiy lug'ati"da "analitika" atamasi "tahlil qilish, muhokama, isbotlash san'ati sifatida izohlanadi" [1]. Analitika atamasi ilk bor Aristotel tomonidan mantiqiy tahlil texnikasiga berilgan nom sifatida qo'llangan. Uning "Analitika" nomli asarida fikrlashning bu turiga taalluqli ikki jihat: murakkab butunlikka ega bo'lgan obyektни dastlab oddiy qismlarga ajratish va ularni tekshirish asnosida tafakkur yuritishning murakkablashib borishiga e'tibor qaratiladi" [2].

Pedagogik faoliyatda analitik fikrlash o'qituvchiga:

- o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish,
- o'quv jarayonidagi muammolarni aniqlash va ularni hal etish strategiyalarini ishlab chiqish,
- dars mazmunini mantiqan tuzish va asoslash imkonini beradi [3].

Ijodiy fikrlash esa yangicha yondashuvlarni taklif qilish, innovatsion metodlar ishlab chiqish, mavjud uslublarga noan'anaviy qarash qobiliyatidir. Bo'lajak o'qituvchida ijodiy fikrlashning mavjudligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'quvchilarni qiziqtiradigan yangi dars shakllarini ishlab chiqishda,
- interfaol o'yinlar, topshiriqlar va metodikalarni moslashtirishda,
- ta'lim jarayonini o'quvchilar ehtiyojlariga mos ravishda kreativ loyihalashda.

Analitik va ijodiy fikrlash ko'nikmalari bir-birini to'ldiradi. Analitik fikrlovchi o'qituvchi muammoni aniqlasa, ijodiy fikrlovchi o'qituvchi unga noodatiy, samarali va zamonaviy yechimlar topadi. Shuning uchun pedagog kadrlarni tayyorlashda bu ikki ko'nikmani birgalikda rivojlantirish muhim hisoblanadi. Masalan, bo'lajak o'qituvchi sinfdagi o'quvchilar o'zlashtirishida qiyinchilikni tahlil qilib (analitik fikrlash), unga asoslangan holda o'yinli metod yoki loyiha asosida yangi dars modeli ishlab chiqadi (ijodiy fikrlash) [4].

Pedagogik ta'limda bu ko'nikmalarni rivojlantirish maxsus tashkil etilgan metodik mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar asosida o'rgatish, amaliy topshiriqlarga tayangan holda ta'lim olish orqali amalga oshiriladi.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatini hisobga olgan holda tashkil etilishi zarur. Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimida analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Bu ko'nikmalarni shakllantirishda metodlar, texnologiyalar, muhit va motivatsiya muhim ahamiyatga ega.

1. Muammoli o'qitish metodlari

Muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni hal qilish orqali o'qituvchilik faoliyatiga oid muhim masalalar bo'yicha fikrlashni faollashtirish mumkin. Masalan:

- "Agar siz shunday sinfdagi dars o'tsangiz..." kabi vaziyatlar asosida tahlil ishlari;
- Muqobil yechimlar taqdim etish va baholash topshiriqlari;
- Diskussiya va debatlar orqali fikr almashish.

Bu yondashuvlar talabalarning tanqidiy tahlil qilish, mantiqiy xulosalarga kelish, asosli fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Loyihaviy o'qitish

Loyiha asosida o'qitish talabalarga muayyan mavzular bo'yicha izlanish olib borish, mustaqil ish olib borish va o'z g'oyalarini amalda sinab ko'rish imkonini beradi. Misol uchun:

- Interfaol dars modellarini ishlab chiqish;
- “Ijodiy o‘qituvchi” nomli loyiha tayyorlash;
- Axborot texnologiyalarini qo‘llagan holda taqdimotlar yaratish.

Loyiha ishlari ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil, rejalashtirish va qaror qabul qilish salohiyatini shakllantiradi.

3. “Case-study” (vaziyatli tahlil) texnologiyasi

Bu texnologiya real hayotdagi yoki simulyatsiyalangan vaziyatlar asosida o‘quvchilarda qaror qabul qilish va tahlil qilish kompetensiyasini shakllantiradi. Masalan, darsdagi nizoli vaziyatlarni tahlil qilish, o‘qituvchi-o‘quvchi, ota-ona-maktab muammolarini yechish ssenariylarini ishlab chiqish.

4. Interfaol usullar

Klaster, aqliy hujum, sinkveyn, insert, Venn diagrammasi kabi usullar talabalarning faolligini oshiradi, mustaqil va kreativ fikrlashga yo‘naltiradi. Ayniqsa, guruhlarda ishlash orqali hamkorlikda yechim topish salohiyati rivojlanadi.

5. Raqamli texnologiyalarni qo‘llash

Bo‘lajak o‘qituvchilar raqamli vositalardan foydalangan holda o‘z g‘oyalarini ifodalashi, interaktiv muhitda faoliyat olib borishi mumkin. Masalan:

- Padlet, Mentimeter, Canva, Kahoot, Google Jamboard kabi vositalar orqali vizual va interaktiv topshiriqlar

- Sun‘iy intellekt (AI) asosidagi ta‘lim resurslaridan foydalanish

Raqamli kompetensiya ijodiy ishlanmalarni yaratish va tahlil qilishda qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.

6. Ilmiy-tadqiqot faoliyati

Talabalarning ilmiy ishlarga jalb etilishi, kichik tadqiqot loyihalari, maqola yozish, seminar-treninglarda ishtiroki ularning fikrlash darajasini oshiradi [5].

Bo‘lajak o‘qituvchilarda analitik va ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirish borasida bir qator amaliy tajribalar mavjud. O‘zbekiston hamda xorijiy mamlakatlar ta‘lim tizimidagi yondashuvlar mazkur yo‘nalishda samarali natijalar bermoqda. O‘zbekistonda oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida quyidagi amaliy ishlar olib borilmoqda:

- **Pedagogik mahorat fanlarida** muammoli vaziyatlar asosida tahlil va qaror qabul qilish topshiriqlari beriladi.

- **Metodik seminar-treninglarda** talabalar mustaqil dars ishlanmasini yaratish va uni ijodiy tarzda taqdim qilish orqali o‘z ko‘nikmalarini oshirishadi.

- **O‘qituvchilik amaliyoti** davomida talabalar dars rejasi tuzishda innovatsion metodlardan foydalanishga o‘rgatilmoqda. Ko‘plab institutlarda “Innovatsion pedagogika haftaligi”, “Yilning eng ijodiy dars ishlanmasi” kabi tanlovlar tashkil etilmoqda.

- **O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Nizomiy nomidagi TDPU** kabi oliygohlarda raqamli platformalarda (Moodle, Ziyonet) asoslangan topshiriqlar orqali talabalarning ijodiy-analitik salohiyati baholanmoqda [6].

Ushbu ilg‘or tajribalar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchi kasbiga tayyorlanayotgan yoshlar faqat bilimga emas, balki mustaqil tahlil, kreativ qaror qabul qilish, innovatsion fikr ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim. Bunday ko‘nikmalarni shakllantirishda tizimli metodik yondashuvlar zarur.

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni raqobatbardosh, kasbiy faoliyatga tayyor, mustaqil fikrlaydigan va innovatsion yondashuvlarga ega shaxs sifatida tayyorlash zarurati kundan kunga ortib bormoqda. Ushbu jarayonda didaktik yondashuvlar muhim o'rin tutadi, chunki ular nafaqat bilim berish, balki shaxsiy va kasbiy sifatlarni shakllantirish vositasiga aylanmoqda.

Yuqorida ko'rib chiqilgan nazariy va amaliy tahlillar asosida quyidagi natijalarga kelish mumkin:

1. Zamonaviy didaktik yondashuvlar – shaxsga yo'naltirilgan, muammoli, faol va raqamli yondashuvlar orqali o'qituvchilikka tayyorlanayotgan talabalarni faollikka undaydi, ular o'z fikrini ifodalash va himoya qilish ko'nikmalarini egallaydi.

2. Analitik fikrlash – talabalarga o'z kasbiy faoliyatidagi muammolarni aniqlash, sabablarni tahlil qilish va mantiqiy yechimlar ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa kelajakdagi dars jarayonini puxta tashkil qilish uchun muhim tayyorgarlik bosqichidir.

3. Ijodiy fikrlash – dars mazmuni, metodikasi va shaklini yangilash, darslarni zamonaviy va qiziqarli shakllarda olib borish imkonini yaratadi. Aynan shu jihat o'quvchilarni jalb qilish va sifatli o'zlashtirishga erishishda muhim omildir.

4. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmasligi, balki amaliy tajriba, loyiha, muammoli topshiriqlar orqali mustahkamlanishi zarur. Shunday yondashuvlarga ularning fikrlash salohiyatini kuchaytiradi.

5. Ilg'or xorijiy tajribalarda analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladigan muammoli vaziyatlar, loyiha asosli o'qitish, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan metodlar natijadorlikni oshirmoqda. O'zbekiston oliy ta'limida ham bu amaliyotlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

6. Raqamli texnologiyalar, interaktiv vositalar, onlayn platformalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning o'quv faolligini oshirish bilan birga, ularning yangi g'oyalarni ilgari surish salohiyatini ham oshiradi [7].

Ushbu natijalar pedagogik ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqish, didaktik yondashuvlarni innovatsion asosda takomillashtirish, o'quv dasturlarini amaliy komponentlar bilan boyitish zarurligini ko'rsatadi.

Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini shakllantirish masalasi hozirgi ta'lim jarayonining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Maqolada olib borilgan ilmiy-nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, analitik va ijodiy fikrlash ko'nikmalari bo'lajak o'qituvchining kasbiy yetukligini belgilovchi asosiy mezonlardan hisoblanadi.

Xulosa tariqasida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

1. Zamonaviy didaktik yondashuvlar — shaxsga yo'naltirilgan, faol, muammoli va interaktiv metodlar orqali o'qituvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Analitik fikrlash — o'quv muammolarini tahlil qilish, sabab-oqibatni aniqlash va asosli qarorlar chiqarish salohiyatini shakllantiradi.

3. Ijodiy fikrlash — yangilik kiritish, noan'anaviy yechimlar taklif qilish, innovatsion metodlarni ishlab chiqishga asos bo'ladi.

4. Didaktik jarayonlarda muammoli topshiriqlar, loyiha asosida ishlash, vaziyatli tahlil, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali bu ko'nikmalarni tizimli rivojlantirish mumkin.

5. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy salohiyati ularning nazariy tayyorgarligidan tashqari, amaliy, tahliliy va ijodiy kompetensiyalari orqali belgilanadi.

Pedagogik ta'lim mazmunini yangilash, uni zamonaviy didaktik yondashuvlar bilan boyitish orqali bo'lajak o'qituvchilarni analitik va ijodiy fikrlaydigan, innovatsion fikrga ega, faol shaxslar sifatida tayyorlash imkoniyati yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – B. 25.
2. Mirqosimova M.M. Talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi // NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ, 2020-yil 4-son. – B. 479..
3. Yo'ldosheva D.X. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: O'qituvchi. 2021. 77-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Pedagogik ta'lim yo'nalishlarida innovatsion yondashuvlar*. Metodik qo'llanma. 2024. 39-b.
5. Mo'minova G. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 2025. 2(4.1), 704-705.
6. Муминова Г. Развитие аналитических и творческих навыков будущих педагогов на основе современного дидактического подхода. In Международная конференция академических наук. 2025, April. (Vol. 4, No. 4, pp. 59-61).
7. Mo'minova G. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish. Maktabgacha va maktab ta'limi ilmiy jurnali, 2025. (№7, 277-279).

UO'K: 3722123

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ЕРТАКТЕРАПИЯ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАРНИ АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

<https://zenodo.org/records/17070907>

Qosimova Muattar Shokirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ertakterapiya vositasida axloqiy tarbiya berishda pedagogik imkoniyatlar yaratish, bolalarda badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini orttirish va ularga badiiy adabiyotlarni tahlil qilish kabi tushunchalarni o'rgatish haqida ma'lumotlar o'rganildi. Maktabgacha ta'lim jarayonida ertakterapiyadan foydalanish va mashg'ulotlarda qo'llash uchun zaruriy tavsiyalar berildi.*

Kalit so'zlar: *ertakterapiya, axloqiy tarbiya, badiiy adabiyot, mashg'ulot jarayoni, badiiy-estetik ta'lim, integrativ yondashuv, xalq ertaklari, spekulativ, fantastika.*

Аннотация. *В данной статье изучена информация о создании педагогических возможностей в нравственном воспитании детей дошкольного возраста средствами сказкотерапии, воспитании у детей интереса к художественной литературе и обучении их таким понятиям, как анализ художественной литературы. Даны необходимые рекомендации по использованию сказкотерапии в дошкольном образовании и применению ее на занятиях.*

Ключевые слова: *сказкотерапия, нравственное воспитание, художественная литература, художественно-эстетическое воспитание, интегративный подход, народная сказка, умозрительная, художественная литература.*

Abstract. *This article discusses the process of creating pedagogical opportunities in moral education for preschool children through the means of ertactery, gaining interest in children's fiction and teaching them such concepts as analyzing fiction. In the process of preschool education, the necessary recommendations were given for the use of ertactery and its use in training.*

Keywords: *ertactery, moral education, fiction, analysis, training process, artistic-aesthetic education, integrative approach, folk tales, speculative, fiction.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarkib toptirishga kirishar ekan, avvalo, uning mazmuni va mohiyatini teran anglashi hamda bolalar bilan olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlarda unga amal qilishi lozim. Maktabgacha ta'lim bu jarayonning dastlabki bo'g'ini sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa – "Inson

